

ЕВРОСОЮЗ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

*СИРОТЕНКО Галина,
докторант Академии Публичного Управления
galina.tiraspol@gmail.com*

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности и вызовы, с которыми сталкиваются отдельные европейские страны и Европейский союз в целом в современной глобальной экономике.

Ключевые слова: глобализация, публичная дипломатия, сотрудничество, национальная конкурентоспособность, европейский рынок.

EUROPEAN UNION IN THE WORLD ECONOMY: NEW DEVELOPMENT TRENDS

*SIROTENKO Galina,
PhD student, Academy of Public Administration
galina.tiraspol@gmail.com*

Annotation: The article deals with the problems of competitiveness and challenges faced by individual European countries and the European Union as a whole in the modern global economy.

Keywords: globalization, public diplomacy, cooperation, national competitiveness, European market.

Вопросы эволюции места Старого Света в мировом хозяйстве давно обсуждаются в современной экономической литературе. Диапазон мнений относительно состояния конкурентоспособности и перспектив экономики Евросоюза широк. Рассматриваются и негативные оценки и прогнозы.

Действительно, в последнее время ЕС переживает не лучшие времена. Финансово-экономический кризис 2008–2009 годов, последовавший за ним долговой кризис, а также сохраняющиеся противоречия между странами Севера и Юга, Запада и Востока Европы, выход Великобритании из ЕС, замедление с 2018 г. роста экономики региона имели своим результатом

торможение европейской интеграции, рост неопределенности перспектив развития.

Стимулом к обострению дискуссии об экономических позициях ЕС в мире стали последствия разразившейся в 2020 г. пандемии коронавируса. Она запустила опасный процесс: доходы государств в результате обвала экономики и карантина резко упали, в то время как расходы на борьбу с заболеванием лавинообразно выросли. Существенно увеличилась и долговая нагрузка на бюджеты. Пандемия замедлила торговлю и нарушила производственные связи между странами ЕС, ограничила трансграничную мобильность. Такого сочетания негативных факторов еще не было за всю послевоенную историю Европы.

В данных условиях современные обозреватели стали подвергать сомнению тезис о существовании «трех центров экономического и технологического притяжения в мире», при котором Евросоюз сохраняет положение одного из передовых в социально-экономическом отношении регионов и продолжает оставаться полноценным конкурентом двух других центров силы – это США и Китая».

Утверждается, что в XXI в. на смену вышеупомянутой «триаде» приходит «новая биполярность» – американо-китайская [1]. Именно «большая двойка» сверхдержав составляет мировую «высшую лигу», определяющую основные параметры мировой экономики, образует своего рода кондоминиум (Кондоминиум – от лат. *con* «вместе» + *dominium* «владение» — совместное владение, обладание единым объектом) по ее управлению. Отношения между США и «Поднебесной» становятся *стержнем глобальной экономики*, осью современных международных экономических отношений.

Все чаще высказывается суждение, что в перспективе США и Китай сумеют сохранить и даже увеличить свой отрыв от ЕС по широкому спектру социально-экономических параметров. О грядущем экономическом лидерстве Китая пишут многие, расхождения по этому вопросу существуют лишь относительно сроков. Вследствие этого, как считают многие исследователи, в противостоянии США и Китая европейские государства будут вынуждены сделать выбор в пользу одного из этих двух глобальных игроков.

Однако ситуация не столь однозначна. Нельзя недооценивать качество человеческого капитала, экономической и технологической потенциал стран Евросоюза, устойчивость этого интеграционного объединения, его умение приспосабливаться к меняющимся условиям развития. Текущие обстоятельства далеко не катастрофичны для европейской интеграции. За

Брекзитом (прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с этим процедура) не последовал «эффект домино», чего так опасались в ЕС. Спадает и острота миграционного кризиса. Также ни одна из стран – кандидатов в члены ЕС не отозвала свои Заявки в ЕС. Никакого риска развала Евросоюза, о котором пишут многие авторы, нет.

Как бы парадоксально это ни звучало, именно пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам. Она стала необходимым триггером («спусковым элементом») для того, чтобы многочисленные изменения, копившиеся годами, перешли в качество. Именно в условиях резкого ухудшения экономической обстановки Евросоюз приступил к корректировке приоритетов хозяйственного развития. При этом он демонстрирует невиданный до этого уровень солидарности, слаженность действий в координации работы по восстановлению и перезапуску экономики и реализации проектов, которые определяют развитие Евросоюза в долгосрочной перспективе. Ключевая роль отводится формированию новой промышленной политики, развитию зеленой и цифровой экономики, строительству «Евросоюза нового поколения».

Европейские компании обладают конкурентными преимуществами в области создания телекоммуникационного оборудования, электронных компонентов для автомобильной промышленности, энергетике, производстве лазеров и сенсорных технологий, робототехнике, в области электронной коммерции, обеспечении безопасности – в сферах, в развитии которых чрезвычайно заинтересованы многие страны.

Формирование единого рынка и зоны евро хотя и способствовало сближению условий воспроизводства в странах ЕС, сглаживанию различий между национальными и региональными моделями участников этих объединений, не устранило их специфики. Образование общего хозяйственного комплекса не превратило Евросоюз в гомогенное образование, аналогичное США или Китаю. В отличие от них ЕС продолжает состоять из суверенных субъектов международных экономических отношений, передавших наднациональным органам лишь часть суверенитета в хозяйственных вопросах.

Многие причины неудач ЕС в глобальной конкуренции кроются в сдвигах в отраслевой структуре экономики региона. Первый – деиндустриализация многих стран Евросоюза, деградация значительной части их промышленного и технологического потенциала. Европа утратила статус «промышленной мастерской» мира. Второй – последствия сохраняющейся национальной раздробленности в секторе услуг – единый

рынок был изначально задуман для торговли товарами. Унификация условий ведения бизнеса в отраслях услуг происходит с гораздо большими трудностями. Вследствие возрастания роли отраслей услуг единые наднациональные правила и нормы охватывают все меньшую долю совокупной экономики ЕС.

Европа глубоко интегрирована в мировое хозяйство. В последнее десятилетие одним из важнейших направлений деятельности Брюсселя стала разработка мер по поддержанию и повышению конкурентоспособности ЕС в мировой экономике. Еще в марте 2010 г. была одобрена новая европейская стратегия экономического развития на ближайшие 10 лет – «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста». В 2014 г. Европейская Комиссия (ЕК) опубликовала документ «За европейский промышленный ренессанс», в котором содержался призыв начать реиндустриализацию Европы. Речь в нем шла не просто о возвращении в страны ЕС предприятий, ранее перемещенных преимущественно в развивающиеся государства, но и о развитии европейской промышленности на новой научной и технологической основе. В 2017 г. ЕК опубликовала обновленную стратегию промышленной политики ЕС, целью которой стало превращение Европы в мирового лидера в области инноваций, цифровых технологий и декарбонизации (низкоуглеродная, декарбонизированная экономика — экономика, основанная на низкоуглеродных источниках энергии, имеющая минимальный объем эмиссии парниковых газов в атмосферу).

Новый пакет инициатив в сфере промышленной политики предлагает комплекс действий, призванных устранить препятствия для реализации экономического, прежде всего инновационного, потенциала региона и усиления его позиций в мировом хозяйстве. На фоне возрастающей конкуренции и сохраняющихся разногласий между мировыми технологическими лидерами растет значение ЕС как глобального регулятора. Евросоюз постарается занять нишу лидера в вопросе обеспечения прозрачности, этичности и социальной ответственности компаний – технологических гигантов за то воздействие, которое их продукты оказывают на людей, социальные группы и общество в целом.

Список использованных источников:

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Монография - М.: Экономист, 2015 г. – 366 с.

2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Международные экономические отношения: Учеб. пособ. - 4-е изд., - М.: Изд-во, 2016 г. 406 с.
3. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. 606 с.
4. Мировая экономика: учебное пособие / Е. Г. Гужва, М.И. Лесная, А.В. Кондратьев, А.Н. Егоров; СПбГАСУ. – СПб., 2016 г. – 116 с.
5. Никифорова Г. Ю., Мазуренко А. В. Брендинг и публичная дипломатия как факторы устойчивого развития территории в условиях глобализации // Проблемы современной экономики. 2013. № 2 (46).
6. Рагулина Ю. В. Международная торговля [Электронный ресурс]: Монография / Ю. В. Рагулина, - М.: Альфа - М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.
7. Руднева, А. О. Международная торговля [Электронный ресурс]: Монография/ А. О. Руднева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 234 с.
8. Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Серия «Высшее образование». Р-н/Д.: Феникс, 2015 г. – 448 с.
9. Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: Монография/ Н. Ф. Чеботарев. - М.: изд-во Дашков и К, 2016. - 352 с.
10. Д. Хойер. Как делать бизнес в Европе: Вступит. слово Ю.В. Пискунова. (М.: Прогресс, 2015 г.)